

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)

Хамидова Мадина Хусниддиновна
Андижанский филиал Туранского университета Магистрант 1-го курса
Usmanalievaa7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19642857>

Аннотация: Мақоллада рақамли kommunikatsiya lingvomadaniy kodlari va ularning rus tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar qadriyatlarini ifodalashdagi roli ko‘rib chiqiladi. Internet makonidagi til xususiyatlari, jumladan slang, emojilar, memlar va boshqa belgilar tizimi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida aniqlanishicha, raqamli kommunikatsiya zamonaviy jamiyatning asosiy qadriyatlarini, ya’ni individualizm, ijodkorlik, emotsionallik va o‘zini namoyon qilishga intilishni aks ettiradi.

Калит so‘zlar: lingvomadaniy kodlar, raqamli kommunikatsiya, ijtimoiy tarmoqlar, rus tili, internet diskursi, qadriyatlar, memlar, emojilar, slang, o‘zini namoyon qilish.

Abstract: The article examines linguocultural codes of digital communication and their role in representing values in social networks based on the Russian language. It analyzes linguistic features of online communication, including slang, emojis, memes, and other symbolic systems. The study reveals that digital communication reflects key values of modern society such as individualism, creativity, emotionality, and self-presentation.

Keywords: linguocultural codes, digital communication, social networks, Russian language, internet discourse, values, memes, emojis, slang, self-presentation.

Аннотация: В статье рассматриваются лингвокультурные коды цифровой коммуникации и их роль в репрезентации ценностей пользователей социальных сетей на материале русского языка. Анализируются особенности языкового поведения в интернет-пространстве, включая использование сленга, эмодзи, мемов и других знаковых систем. Выявляется, что цифровая коммуникация отражает ключевые ценности современного общества, такие как индивидуализм, креативность, эмоциональность и стремление к самопрезентации.

Ключевые слова: лингвокультурные коды, цифровая коммуникация, социальные сети, русский язык, интернет-дискурс, ценности, мемы, эмодзи, сленг, самопрезентация.

Современное общество характеризуется активным развитием цифровых технологий, что оказывает существенное влияние на язык и коммуникацию. Социальные сети становятся не только средством общения, но и пространством формирования и трансляции культурных ценностей. В этом контексте особую значимость приобретает изучение лингвокультурных кодов цифровой коммуникации.

Лингвокультурный код представляет собой совокупность языковых и культурных знаков, через которые передаются смыслы, ценности и нормы общества. В цифровой среде такие коды приобретают специфические формы, обусловленные особенностями интернет-коммуникации: краткостью, визуализацией, интерактивностью и высокой скоростью обмена информацией.

Одним из ключевых элементов цифровой коммуникации является интернет-сленг. Русскоязычные пользователи активно используют заимствованные и

2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М.: Русские словари, 1996.
3. Воробьев В.В. Лингвокультурология. — М.: РУДН, 2008.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М.: Наука, 1987.
5. Маслова В.А. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2001.
6. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. — М.: Прогресс, 1993.
7. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
8. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М.: Слово, 2000.
9. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. — М.: Прогресс, 1984.
10. Шмелёв А.Д. Русская языковая картина мира. — М.: Языки славянской культуры, 2002.